

ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО JOURNAL OF THE BULGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

Journal homepage: www.geography.bg/

Социално-икономически аспекти на висшето образование в България Socio-Economic Aspects of the Higher Education in Bulgaria

Елена Тодорова, Стелиян Димитров

Автор за кореспонденция: Елена Тодорова, СУ „Св. Климент Охридски“, бул. Цар Борис III 267, elenatyukanova@yahoo.com

Други автори: Доктор Стелиян Димитров, СУ „Св. Климент Охридски“

Elena Todorova, Stelian Dimitrov

Elena Todorova, Sofia University „St. KlimentOhridski“, 267 Tsar Boris III boul., elenatyukanova@yahoo.com

Assoc. Professor, PhD, StelianDimitrov,SofiaUniversity „St. KlimentOhridski“

ABSTRACT

Key words:

Higher education, regional development, geographic information systems, socio-economic influence, contemporary trends

The contemporary higher education in Bulgaria accumulated a number of problems over the years and they become a hindrance for it to successfully function as a driver of research and development activities, produce experts for the labor market and be a strategic business partner. Meanwhile, the higher schools have the potential to develop and influence on the regionaleconomic profile. This paper elaborates on the problems and influence of the higher education from socio-economic point of view while focusing on the regional manifestation of these problems, using visualizations, generated by geographic information systems and studies the contemporary trends and development opportunities.

България през XXI век се характеризира като развиваща се страна, част от Европейския съюз, силно изоставаща в социално-икономическо отношение от останалите страни-членки. След дълъг период на преход към пазарна икономика страната трудно се вписва в икономическия профил на Европа и не успява да мобилизира капитала си, както физически, така и човешки, в устойчив модел за производство и стабилност. Настоящата ситуация се атакува с повърхностни мерки, имащи единствено косвени и краткосрочни ефекти върху задълбочени проблеми, които изискват фундаментални политически решения.

Настоящата статия разглежда една от ключовите сфери, към която трябва да се насочат конкретни усилия и реформи, тъй като изостава в концептуален план от обществена динамика, а именно – образованието. По-конкретно, ще се спрем на висшето образование като извор на човешки капитал със специфични умения, като разгледаме и функциите на висшите училища на притегателен център на младо население и формиращото им социално-икономическо влияние в този аспект. Фокус поставяме върху мрежата на висши училища в страната, както и връзката на образованието с икономиката и науката.

Образованието би могло да се разглежда като изходна позиция във формирането на едно общество, както от гледна точка на знания, така и от гледна точка възприятия, умения, компетенции, дори национална идентичност. От икономическа гледна точка, образованието формира човешкия

капитал, който определя производителността на труда, пазара на труда и може да бъде сравнително предимство и притегател за инвеститори. Разликата в нивата на образование може да се счита като сериозен фактор, който разграничава богатите от бедните страни. Въпреки че и други фактори като география и налични ресурси са от значение, по-добре обучените работници създават повече възможности и връзки, което е предпоставка за създаване на кластери, например (Radcliff, 2016).¹ Уменията на работната сила и цената на тези умения определят как страната ще се пласира на глобалния пазар. Със задълбочаването на комплексността на предлаганите услуги и производство, се увеличава и нуждата от работници с по-високо образование (OECD, 2012).² Промените в глобалната икономика засилват приноса, който висшето образование като производител на знание има за икономиката и отнежда ключова роля на университетите в свързването на глобалното с местното (Thanki, 1999).³ В глобален план висшето образование е надминало основните си функции на интелектуално осъществяване и усвояване на полезни умения и знания. Университетите, като основни институции на висшето образование, се намират в тясна колаборация с бизнеса, науката и администрацията, поради което те се превръщат от една страна в изходната точка за формирането на бъдещата работна сила, поради което са ключов елемент от социално-икономическото развитие на района, а от друга страна, те са сборен пункт на наука, образование, иновации и инвестиции, което може да ги превърне и

във водещ фактор в регионалното развитие.

В България висшето образование е отражение на социално-икономическите проблеми, трупащи в страната през последните 25 години, което от една страна е довело до заостреност и намаляване на качеството на образованието, а от друга до създаването на силно разгърната мрежа от университети, наблягайки на количеството, а не на качеството. В същото време за 2012 година страната инвестира едва 3,7% от БВП за образование, далеч от средното за ЕС (5,3%) и от първенеца в категорията – Дания (8,5%).⁴

Фокусът на настоящото изследване поставяме върху два основни момента: 1) общ преглед върху социално-икономическите проявления на висшето образование в Р. България; 2) връзката на университета с бизнеса и управляващите като модел за устойчиво развитие. Направените изводи следва да разкрият комплексната роля на висшето образование в регионалното развитие и да насочат вниманието към висшестепенни учебни заведения като носители на иновации, устойчивост и възможности за развитие.

Основните методи, използвани в настоящата статия са сравнителни анализи на база на официална европейска и национална статистика, както и кабинетни проучвания на редица стратегически документи. За целите на пространствените анализи и визуалното представяне на информацията са използвани географските информационни системи. Създадена е база данни на областно ниво, включваща основни показатели от Националния статистически институт, които са обработени и визуализирани под формата на карти.

Акредитираните висши училища в страната наброяват 51 към учебната 2015/2016 година като в тях се обучават 259 957 студента за същата година.⁵ Тяхното териториално разпределение е сравнително равномерно, което улеснява

достъпа до висше образование от чисто пространствена гледна точка:

От картосхемата се вижда пространственото разпределение на висшите училища, както и концентрацията им в населените места. Северозападна България остава в известна изолация, което в комбинация с масовото изселване на младо население допринася за силно влошената демографска структура. Висшите училища са локализиращи в големите градове, като най-много са съсредоточени в столицата – 25. Като центрове на висшето образование се отличават още Пловдив, Варна, Благоевград, Велико Търново. Най-голям е броят на студентите в колежи и университети на хиляда души от населението за 2014 г. в област Велико Търново – 108 при средно за страната 38 и 83 за столицата. Съгласно Стратегията за развитието на висшето образование в Р.България за периода 2014-2020 тази мрежа надвишава значително средните показатели на редица съпоставими с България страни от ЕС – като население и територия, а в същото време делът на завършилите университети и колежи е незадоволителен – 26,9% от населението на възраст от 30 до 34 години. Сред поставените от стратегията „Европа 2020“ цели е делът на висшистите в групата 30-34 години да достигне 34%. Този дисбаланс от много на брой университети, разположени равномерно на територията на страната и предлагащи възможности за висше образование и малко на брой завършили е сигнал най-вече за ниската заинтересованост на населението за успешно завършване на висше образование, което от своя страна навежда на мисълта, че наличието на диплома за висше образование не е необходимо условие за осигуряване на възможности за развитие и висок стандарт на живот. За да се потвърди това твърдение, е направено изследване на връзката между дела на заетите с висше образование и заплатата по области в страната.

Фигура 1. Разположение и концентрация на висши училища в България през учебната 2014/2015 година, Източник на информация: <http://www2.mon.bg/adminmon/schools>

Fig. 1 Location and Concentration of higher schools in Bulgaria in scholar year 2014/2014, Source: <http://www2.mon.bg/adminmon/schools>

¹ Radcliff, B. How Education And Training Affect The Economy. // Investopedia, <http://www.investopedia.com/articles/economics/09/education-training-advantages.asp#ixzz4FbYQPpzt>

² OECD (2012), „How does education affect the economy?“, in Education at a Glance 2012: Highlights, OECD Publishing, p. 38, http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2012-15-en

³ Thanki, R., How do we know the value of higher education to regional development?, Regional Studies 33.1 (Feb 1999): 84-89.

⁴ Източник: Евростат, [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Main_indicators_for_public_expenditure_on_education_\(excluding_early_childhood_educational_development\)_2012_ET15.png](http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Main_indicators_for_public_expenditure_on_education_(excluding_early_childhood_educational_development)_2012_ET15.png)

⁵ Източник: МОН, <http://www2.mon.bg/adminmon/schools>

⁶ Източник: ИПИ. Регионални профили, показатели за развитие, <http://www.regionalprofiles.bg/bg/data/>

⁷ Източник: МОН. Стратегията за развитието на висшето образование в Р.България за периода 2014-2020, София, ноември 2013, Стр.9

Фигура 2. Отношение между дела на заетите с висше образование и средната годишна заплата по области за Р. България за 2014 г., Източник: НСИ

Fig. 2. Ratio between the percentage of the employed with higher education and the average annual salary by districts in Bulgaria, 2014, Source: National Statistic Institute

От Фигура 2 става ясно, че заетите с висше образование са концентрирани основно в столицата, където те са преобладаваща дял от заетите – 50,6%, в област Варна те са 40%. 1/3 от заетите са висшисти в Кюстендил, Велико Търново, Шумен и Бургас. Това, което прави впечатление при справка с Фигура 1 е, че основните университетски центрове не съвпадат с концентрацията на образована работна ръка. Разбира се, никой не очаква всички завършили университет да останат в конкретното населено място и околността му и да започне работа там, в 21 век мобилността на населението е много висока. Въпреки това, се очаква наличието на университет да повлияе структурата на населението от гледна точка демография, образование и пазар на труда. Противно на тези очаквания на преден план излизат областите Шумен и Кюстендил, без ясна икономическа и образователна причина, докато Благоевград, например, демонстрира невъзможност да предложи на образованото население възможности за реализация на пазара на труда.

Що се отнася до връзката със средната годишна работна заплата, от Фигура 2 става видно сериозното разминаване между образованието на работната ръка и заплатата, която получава. По-високите заплати се получават в областите, където има добре развита икономика, и по-конкретно структуроопределящ икономически обект, като например електроцентраля (Стара Загора, Враца), докато във Велико Търново се наблюдава сериозен контраст на средно годишно заплащане 7 662 лв. и близо 1/3, заети с висше образование. За сравнение, в област Пазарджик заплатата е сходна (7 650 лв.) и 17,9% заети висшисти. Изводите от статистиката поставя въпроса за ефективността на висшето образование и реализацията на кадрите на пазара на труда.

В европейски мащаб, средно около половината от икономическия ръст е свързан с нарастването на доходите на населението с висше образование. Във Франция, Норвегия, Швейцария и Великобритания, 60% и повече от ръста на БВП се генерира от кадрите висше образование. В Дания и Ирландия

нарастването на дохода на населението с висше образование надхвърля ръста на БВП. В Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) един работник с висше образование струва средно 68 000 долара годишно. В Австрия, Дания, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия и САЩ работодателите плащат поне 20000 долара повече от средното за страните в ОИСР, за да наемат работници с дипломи за висше образование.⁸

Тези анализи водят до извода, че нивото на образование на работната сила в България не е фактор, определящ размера на заплатата. От една страна това би могло да се дължи на ниско технологичното ниво на българската икономика, която, макар постигнатия напредък, остава далеч след западноевропейските членки на ЕС, както и ниската производителност на труда. От друга страна, ниско качество на образованието, несъобразено с нуждите на пазара на труда, води до произвеждане на кадри с ниска квалификация, които, въпреки налична отлична диплома, не притежават необходимите знания и компетенции. Според проучване на Българска стопанска камара (БСК) около 55% от работодателите заявяват, че имат сериозни затруднения с намирането на подходящи хора за ключови позиции. Наблюдава се остър дефицит на лекари, медицински сестри, парамедици, учители; задълбочава се недостигът на около 190 професии и длъжности със средна квалификация, а дефицитът на специалисти с висше образование е изострен в сферите: информационни и комуникационни технологии; машиностроене и автоматизация; химия и металургия; електроника; енергетика; хранително-вкусова промишленост; туризъм; специалисти с профил във високите технологии; функционални мениджъри, бизнес анализатори, финансиста, маркетингови специалисти.⁹

Обобщено, в страната са налични много на брой университети, предоставящи достъп до висше образование, разположени равномерно на територията на страната. Те се завършват от малка пропорционална част от население-

¹ OECD Library, http://www.oecd-ilibrary.org/sites/eag_highlights-2012-en/02/06/index.html?contentType=%2fns%2fChapter%2c%2fns%2fStatisticalPublication&itemId=%2fcontent%2fchapter%2feag_highlights-2012-15-en&mimeType=text%2fhtml&containerItemId=%2fcontent%2fserial%2f2076264x&accessItemIds=&option6=im-print&value6=http%3a%2f%2foecd.metastore.ingenta.com%2fcontent%2fimprint%2foecd

² Българска стопанска камара, <http://www.bia-bg.com/focus/view/21299/>

Фигура 3. Отношение между процента на населението с висше образование и броя на заетите в НИРД сектора по области за 2014г., Източник: НСИ

Fig.3. Proportipn between the percent of the population with higher education and the number of employed in the R&D sector by districts, (2014)

то, което в последствие трудно си намират работа със завършената специалност на добро заплащане. Добавяйки и демографската криза и ежегодното намаляване на кандидат-студентите, съвременната картина на образованието изглежда по следния начин: университетите понижават качеството на образованието, за да привлекат по-масово населението, поради намаляващите кандидати. Кандидатите, които искат да получат качествено образование масово го търсят в чужбина, което задълбочава проблема с качеството на образованието и качеството на работната сила.

Друг важен аспект, който трябва да се разгледа, когато говорим за висше образование, това е връзката с бизнеса. Първата връзка, която подлежи на разглеждане е производството на квалифицирана работна ръка, която бизнеса да вложи в своето производство и развитие. Втората връзка е свързана с разглеждането на висшите училища като научни центрове, като генератори на иновациите, внедрявани от бизнеса. Връзката между науката и бизнеса ни довежда до модела на тройната спирала, разработен от Ецкович и Лейдсдорф. Според този модел в новата икономика на знанието все по-важна роля в процеса на иновации ще играят университетите, но също така и държавни звена, НПО, научни организации и други организационни образувания.¹⁰ Първоначално основните институции са дефинирани като университет, индустрия и правителство. (Etzkowitz and Leydesdorff, 1995). Формално трите спирала се третират като равнопоставени, но те са много различни по своята същност. Университетът е институционално много по-слаб от останалите две спирала, но има други силни страни, а именно: снабдява останалите две страни с непрестанен приток на дедуктивно познание, второ, с нови носители на знание (студентите), поради което университетът може да бъде считан за основния носител на базирана на знанието иновационна система (Godin and Gingras, 2000).¹¹

Основната теза на модела на тройната спирала гласи, че потенциалът за иновации и икономическо развитие в едно общество на знанието се крие в отдаването на по-

значима роля на университетите и пресичане на елементи от университета, индустрията и институциите, за да се генерират нови институционални и социални формати за продукцията, трансфера и приложението на знанието. Моделът търси успешни начини за практическата реализация на потенциална на университетите, като връзката с институциите осигурява начина това да са случи, а връзката с индустриите осигурява прекия път до обществото.¹²

Моделът на тройната спирала идва да покаже, че акцентът на съвременната икономика са иновациите като двигател на прогреса, като източник на икономически растеж и социално благоденствие, а в основата на иновациите, стоят университетите със своите традиции в правенето на наука и събран човешки потенциал и инфраструктура, които генерират идеи и ги реализират на практика.

Къде стои България със своя капацитет и потенциал спрямо съвременните тенденции на неспирна динамика и скоростно технологично развитие тогава?

За 2013 година от България са подадени 0,06 молби на милион жители до Европейското патентно ведомство, при средно за ЕС 10,2 молби на милион жители.¹³ За предходната година България е заявила едва 22 патента, докато водещата страна по този показател в ЕС Германия има над 22 000 заявки.¹⁴

За научно-изследователска и развойна дейност се разходва 0,78% от БВП за 2014 година при поставенационална цел 1,5% и поставена цел в Европа 2020 - 3%. Заетите в научно-изследователска и развойна дейност представляват 1,2% от всички заети в страната за 2014 година като над 57,3% от тях са заети в столицата.

На Фигура 3 са представени делът на населението с висше образование и броят на заетите в НИРД сектора, като се търси връзка, която логично следва да съществува между двата показателя. Съгласно НСИ, разглежданият показател „Персонал, зает с НИРД“ измерва човешките ресурси, пряко заети с НИРД, които са отговорни за създаването, прилага-

страна на водещи Университети чрез „изнасянето“ на техните академични програми в специално поддържан от общинската администрация модерен кампус, който предлага висококачествена образователна инфраструктура.

В заключение, висшето образование в България е в застой, като остава встрани от икономическия живот на страната. Проблемите са ясни и познати на обществото, но действията по решаването им – сведени до минимум. Това, което не трябва да се забравя е, че образованието е един изключителен капитал, който освен важен локализационен фактор, може да бъде ключът към ревитализиране на западащите райони в страната.

Източници на информация

- Петров, В. Тройната спирала на отношенията наука–индустрия–държава през практиката в българските университети и научни институти. сп. Sociological problems, изд. 0324-1572, 2011 г., <http://www.sp-bg.eu/index.php/bg/2011-1-2/35-predpriemachestvo-v-bylgaria> (Petrov, V. Troinataspiralanaotnosheniyatanauka-industriadarzhavaprezpraktikata v balgarskiteuniversitetiinauchniinstituti, Sociological problems magazine, issue 0324-1572, 2011 г., <http://www.sp-bg.eu/index.php/bg/2011-1-2/35-predpriemachestvo-v-bylgaria>)
- Leydesdorff L. 2010. The Knowledge-Based Economy and the Triple Helix Model. Amsterdam, University of Amsterdam, Сmp.35
- Radcliff, B. 2016. How Education And Training Affect The Economy. // Investopedia, <http://www.investopedia.com/articles/economics/09/education-training-advantages.asp#ixzz4FbYQPpzt>, 2016

- Thanki, R. How do we know the value of higher education to regional development?. Regional Studies 33.1 (Feb 1999): 84-89.
- Българска стопанска камара, <http://www.bia-bg.com/focus/view/21299/>, 2016
- Институт по пазарна икономика, Регионални профили, <http://www.regionalprofiles.bg/bg/data/>, 2016
- Министерство на образованието и науката, <http://www2.mon.bg/adminmon/schools>, 2016
- Национален статистически институт, <http://www.nsi.bg/node/797>, 2016
- Стратегията за развитието на висшето образование в Р България за периода 2014-2020, <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=962>, 2016
- Eurostat, [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Main_indicators_for_public_expenditure_on_education_\(excluding_early_childhood_educational_development\),_2012_ET15.png](http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Main_indicators_for_public_expenditure_on_education_(excluding_early_childhood_educational_development),_2012_ET15.png), 2016
- OECD (2012), “How does education affect the economy?”, in Education at a Glance 2012: Highlights, OECD Publishing, p. 38, http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2012-15-en, 2016
- OECD Library, http://www.oecd-ilibrary.org/sites/eag_highlights-2012-en/02/06/index.html?contentType=%2fns%2fChapter%2c%2fns%2fStatisticalPublication&itemId=%2fcontent%2fchapter%2feag_highlights-2012-15-en&mimeType=text%2fhtml&containerItemId=%2fcontent%2fserial%2f2076264x&accessItemIds=&option6=imprint&value6=http%3a%2f%2foecd.metastore.ingenta.com%2fcontent%2fimprint%2foecd, 2016